

Análisis del financiamiento en microempresas de Puebla (México) por Alfredo Pérez – Amado Torralba – José Cruz – Emilio Calderón

Dr. Alfredo Pérez Paredes
Profesor Investigador
Administrador de Empresas, Maestro en
Administración de Pequeñas y Medianas
Empresas, Doctor en Administración Pública
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Instituto de Administración Pública del Estado
de Puebla
alfredoperez2001@hotmail.com

Dr. Amado Torralba Flores
Profesor Investigador
Economista, Especialidad en Finanzas, Maestría
en Administración, Doctorado en
Administración Pública
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Instituto de Administración Pública del Estado
de Puebla
admon_buap_at@yahoo.com.mx

Dr. José Aurelio Cruz de los Ángeles
Profesor Investigador
Administrador Público, Maestro en
Administración y Gestión de Instituciones
Educativas, Doctor en Administración Pública
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Instituto de Administración Pública del Estado de
Puebla
pepejac52@hotmail.com

Mtro. Emilio Adolfo Calderón Mora
Profesor Investigador
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
calderonmora@yahoo.com.mx

Resumen

El presente artículo tiene como propósito realizar un análisis de un aspecto que es fundamental para las microempresas, como es su financiamiento. Se analiza el caso de microempresas ubicadas en el municipio de Puebla (México). Una de los limitantes para establecer y administrar una empresa, es el acceso a los recursos financieros. El trabajo se encuentra

estructurado en dos partes: la primera aborda la revisión de dos teorías financieras y en la segunda parte se describe la metodología de investigación y se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de un instrumento. El instrumento empleado fue validado con el coeficiente de Alfa de Cronbach y presenta las características del origen del capital inicial al aperturar la empresa y cómo es el manejo de los recursos financieros, sobre todo, en las decisiones de financiamiento y otorgamiento de crédito a los clientes.

Algunos de los resultados más representativos tienen que ver con el uso de los financiamientos, el origen de los recursos solicitados, en qué se empleó el dinero recibido y por último se determinó si se otorga financiamiento a los clientes.

Palabras clave: Microempresa, Financiamiento, Clientes, Recursos Financieros y Puebla.

Keywords: Small Business, Finance, Customers, Financial Resources and Puebla

Introducción

En la actualidad, las condiciones económicas, políticas y sociales influyen directamente en las organizaciones productivas, especialmente en las de menor tamaño. Estas organizaciones deben enfrentar un enorme reto competitivo. Sumado a esto, muchos microempresarios gestionan el desarrollo de su empresa, de manera empírica. Por lo antes mencionado, muchas de ellas no permanecen por largo tiempo en el mercado, debido a la entrada de nuevos competidores y a las crisis económicas que propician la pérdida de mercados internos y la lejana posibilidad de penetrar a mercados externos. Leva (2004) sostiene que la capacidad para operar de forma global tiene que ser producida, al igual que la capacidad de coordinación y de control que implican las nuevas tecnologías de la información. Lo anterior refleja las marcadas debilidades que tienen las organizaciones productivas en el país, sobre todo las de menor tamaño.

Análisis del financiamiento en microempresas de Puebla (México) por Alfredo Pérez – Amado Torralba – José Cruz – Emilio Calderón

La dinámica de funcionamiento de las Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) es cambiante, por tanto, la presente investigación tiene como objetivo identificar las características del manejo de los Recursos Financieros en las microempresas del municipio de Puebla, para lo cual se aplicó un instrumento de medición en una muestra de empresas, validada con el coeficiente de Alfa de Cronbach.

Dicho estudio permitirá detectar algunas problemáticas que permita proponer alternativas de solución en el ámbito de la administración financiera para las microempresas. Para lograr el objetivo, el trabajo se estructura de la siguiente manera: una primera parte donde se abordan algunas teorías financieras y en la segunda parte se describe la metodología de investigación y se muestran los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento a las microempresas y por último se presentan las conclusiones.

Teorías Financieras

Las empresas representan organizaciones dinámicas que se encuentran inmersas en un entorno globalizado y competitivo, que brindan productos o servicios, que permiten resolver un problema o satisfacer una necesidad de la sociedad, en este sentido, Alcaraz (2006), comenta que una vez que la idea ha sido seleccionada, se debe justificar la importancia de la misma, especificando la necesidad o carencia que satisface, o bien el problema concreto que resuelve, esto es fundamental para el desarrollo y crecimiento de cualquier región o país, lo que permite generar ingresos y empleos.

Para lograr los objetivos de su funcionamiento, las empresas deben poner atención en la toma de decisiones de tipo financiero, con mayor énfasis en la obtención de recursos monetarios y su correspondiente asignación, además es importante que consideren: en qué momento invertir en una nueva expansión, incrementar sus líneas de producción o servicios, buscando el costo mínimo posible y el rendimiento máximo deseado, todo esto a través de una adecuada administración financiera.

Así, se puede considerar la definición que presenta Van Horne y Wachowicz (2010) que plantea que “está interesada en la adquisición, financiamiento y administración de los activos, con una meta global en mente. Así la función de decisión de la administración financiera puede dividirse en tres grandes áreas: las decisiones de inversión, financiamiento y administración de activos” lo que muestra la importancia de administrar adecuadamente los recursos monetarios, en la organización.

Se han identificado diversas teorías que hacen mención del manejo de los recursos financieros de las empresas sin importar el tamaño, giro o ubicación y también de las situaciones que generan problemas de liquidez y de acceso a los recursos financieros en los montos adecuados para cada empresa y bajo las mejores condiciones de plazo y costo, a continuación, se mencionan algunas de ellas:

a) Teoría de la Jerarquía que según Myers Majluf (1984) establece una ordenación a la hora de obtener financiación para nuevas inversiones. Esta teoría hace referencia a que los empresarios recurren preferentemente al financiamiento interno y en segundo lugar se recurre al financiamiento externo, encontrando que le dan prioridad a la deuda para cubrir costos y gastos de operación y posteriormente, si necesitan la capitalización de las empresas, a través de nuevas aportaciones al capital.

b) Teoría de los Mercados Perfectos que según Fazzari y Althey (1987), indica que todos los participantes tienen el mismo grado de información, es una teoría de tipo ideal, porque los mercados financieros presentan imperfecciones que inciden en su buen funcionamiento. La importancia de lo planteado anteriormente radica en que el nivel de información que conocen los accionistas y acreedores, de cómo se utilizarán los recursos, en ocasiones es limitada y por ello si se percibe un nivel de riesgo más alto, entonces deciden incrementar el costo y solicitar una mayor cantidad de garantías.

Las teorías anteriores muestran como es importante identificar de donde provienen los recursos financieros y posteriormente como se

Análisis del financiamiento en microempresas de Puebla (México) por Alfredo Pérez – Amado Torralba – José Cruz – Emilio Calderón

deben administrar, con el propósito de maximizar su aplicación y genere un incremento de valor para la organización, a través de una toma de decisiones adecuada.

Berger y Udell (1998) consideran que las empresas con base a su tamaño, edad y la información que pueda aportar, así como su crecimiento y desarrollo, van cambiando las fuentes de financiamiento. Se puede deducir que las micro empresas, jóvenes no cuentan con mucha información y fuentes de financiamiento, de hecho, el financiamiento vía instituciones financieras resulta casi nulo y mucho menos a largo plazo. De acuerdo con estos autores, se toma como base para el estudio lo referente al tamaño de la empresa, los años de funcionamiento de ésta y la información financiera. Por lo tanto, cuando se tratan de micros y pequeñas empresas la principal fuente de financiamiento son las aportaciones que hacen los dueños o socios de la organización y cuando la empresa es mediana o grande las fuentes de financiamiento llegan a ser externas, a través de los créditos de proveedores, instancias financieras privadas o programas gubernamentales, representando un área de oportunidad y de riesgo en el caso de que no se haga una adecuada gestión de los recursos monetarios, por que entre más fuentes externas se tengan, mayor dependencia y costo del dinero se genera.

Método

A continuación, se presenta el desarrollo de la investigación que se llevó a cabo en el municipio de Puebla en México, durante el año 2015, con el propósito de identificar cuáles son los usos del financiamiento de las microempresas. El instrumento diseñado contiene un total de 5 ítems, que permiten observar la percepción de los microempresarios, en el uso del financiamiento al interior de las organizaciones.

Se consideraron empresas con las características objeto de estudio: empresas con uno a diez empleados, es decir Microempresas, ubicadas exclusivamente en la ciudad de Puebla, cabe mencionar que son resultados preliminares de investigación se decidió aplicar a una muestra

de 40 empresas en cada ciudad con el propósito de identificar la confiabilidad del instrumento y si resulta confiable se determinará una muestra en función de las empresas existentes en Puebla.

El tipo de muestreo fue aleatorio estratificado, se dividió la ciudad de Puebla en cuatro cuadrantes, además de estratificarse por giro de empresa con el propósito de que todas las unidades productivas pudieran ser seleccionadas aleatoriamente. El instrumento permite obtener una visión en las Microempresas encuestadas. Utilizando la escala de Likert, el instrumento califica con los parámetros: totalmente de acuerdo, muy de acuerdo, de acuerdo, poco de acuerdo y nada de acuerdo. Con el propósito de validar y dar confiabilidad al cuestionario aplicado, se utilizó el indicador Alfa de Cronbach, esta herramienta estadística es un coeficiente de correlación cuadrado que mide la homogeneidad de las preguntas promediando las correlaciones entre todos los ítems.

Por lo tanto, con el índice de consistencia interna que arrojó, se comprobó que el cuestionario utilizado recopila información fiable y que hace mediciones estables y consistentes. En relación de esto se encuentra que el coeficiente de Alfa de Cronbach puede tomar entre “0” y “1”, en donde 0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total, Los valores negativos resultan cuando los ítems no se relacionan de manera positiva entre ellos, lo que conduce a la violación del modelo de confiabilidad y esto se realiza con el apoyo de Software.

Para el presente trabajo de investigación se utilizó el software SPSS, donde se capturaron cada una de las variables utilizadas en cada ítem, para posteriormente determinar el Alfa de Cronbach en el menú de analizar escala de fiabilidad con el coeficiente mencionado, para el caso de Puebla se obtuvo un coeficiente del 0.712 y a pesar de no ser tan alto se puede decir que si hay confiabilidad tal y como se muestra a continuación:

Análisis del financiamiento en microempresas de Puebla (México) por Alfredo Pérez – Amado Torralba – José Cruz – Emilio Calderón

Resumen del procesamiento de los casos			
		N	%
Casos	Válidos	40	100.0
	Excluidos	0	.0
	Total	40	100.0

Estadísticos de fiabilidad		
Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en los elementos tipificados	No. de elementos
.712	.712	5

Fuente: Elaboración propia a partir del paquete estadístico SPSS con datos de 2015

El estudio de 40 microempresas en Puebla, genera resultados preliminares que reflejan las condiciones actuales el uso del financiamiento, las fuentes de financiamiento y el uso que se le da. A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el estudio comparativo.

Percepción de los microempresarios en relación a los financiamientos

Se cuestionó a los microempresarios si consideran que los financiamientos ayudan a crecer y mejorar, considerando que no siempre se cuenta con los recursos necesarios para mejorar el desempeño de la empresa y es necesario recurrir a algún tipo de crédito encontrando que en Puebla el 50.5% manifestó estar de acuerdo. Ver Gráfica 1.

Figura 1. ¿Considera que los financiamientos ayudan a crecer y mejorar la empresa?

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio realizado 2015

Utilización de financiamiento por parte de los empresarios

Una de las formas de mantenerse en el mercado y la empresa funcionando cuando se tienen problemas financieros es recurrir a los financiamientos y en esta parte se encontró que solo el 33.5%, está de acuerdo en haber utilizado algún préstamo, lo que les permite contar con liquidez y de esta manera seguir trabajando, lo que confirma que los empresarios solamente recurren al crédito cuando hace falta y no lo ven como una alternativa para realizar un proceso de crecimiento o expansión. Ver Gráfica 2

Figura 2. Cuando lo ha necesitado, recurrió a la utilización de Financiamiento

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio realizado 2015

Otorgar crédito a clientes

Las condiciones actuales del mercado y de los clientes generan nuevas estrategias de venta, una de ellas es adoptar la política de ofrecer

Análisis del financiamiento en microempresas de Puebla (México) por Alfredo Pérez – Amado Torralba – José Cruz – Emilio Calderón

crédito a sus clientes con el riesgo que esto conlleva, encontrándose que solo el 29% de las empresas otorgan créditos.

Figura 3. Ofrece crédito a sus clientes

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio realizado 2015

Fuentes de financiamiento

Las microempresas manifiestan la problemática de obtener créditos que les permitan seguir funcionando por lo que recurren a diversas fuentes de financiamiento, como son: Bancos 7%, Programas de Gobierno 30%, Amistades 18%, Familiares 8% y Otros fue del 37%, lo que permite identificar el uso limitado del crédito bancario y realmente el 37% no quiso revelar la fuente de los financiamientos y por ello se observa que el rubro de otros es mucho mayor.

Figura 4. La Fuente de financiamiento de la empresa fue:

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio realizado 2015

Destino del financiamiento

El destino de los créditos depende de las diversas necesidades que tienen cada una de las empresas y estos son diversos como: Pago de Salarios 30%, Compra de materia prima 40%, Compra de maquinaria 15%, Compra de mobiliario 12.5%, Inversión en infraestructura 2.5%. Lo anterior refleja que la mayoría de los recursos se destinan para el funcionamiento de la empresa y un porcentaje muy pequeño para lo que es infraestructura.

Figura 5. Cual fue el destino de los créditos obtenidos

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio realizado 2015

Actuales fuentes de financiamiento

Para el adecuado funcionamiento de las empresas en ocasiones requieren de financiamiento y las principales opciones son: Tarjetas de crédito 87.5%, Préstamos bancarios 2.5%, Financiamientos privados 0%, Préstamos personales 7.5% e Ingresos de la empresa también

Análisis del financiamiento en microempresas de Puebla (México) por Alfredo Pérez – Amado Torralba – José Cruz – Emilio Calderón

2.5%. Lo anterior refleja que muchos microempresarios prefieren financiarse a través del uso de la Tarjeta de Crédito.

Una variable muy importante en el crecimiento y desarrollo de las empresas es lo referente al financiamiento que requieren las empresas. Los préstamos en Puebla con el 49.5%, así como las empresas recurren al crédito, estas otorgan crédito a sus clientes como estrategia de ventas Puebla solo el 29% los otorga.

Figura 6. Actuales Fuentes de Financiamiento

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio realizado 2015

La principal fuente de financiamiento en Puebla son otras fuentes de financiamiento con un 37%, el uso de los créditos principalmente en la compra de materias primas 40%, pero algo muy significativo es la actual fuente de financiamiento en Puebla es el uso de las tarjetas de crédito 87%, estos datos reflejan las condiciones diferentes de funcionamiento de las microempresas.

Conclusiones

En México la mayor cantidad de empresas se constituye como micro, pequeñas y medianas, Este tipo de empresas se enfrentan a múltiples problemas, siendo uno de ellos el financiero. El conocimiento y manejo de la información financiera es vital, para el buen funcionamiento de las empresas, en este sentido se puede comentar que los empresarios pueden identificar claramente sus principales problemas financieros, así como sus posibles fuentes de financiamiento.

Las condiciones económicas afectan el funcionamiento de las empresas, esto se refleja en

la falta de recursos financieros para su funcionamiento. El mayor porcentaje de las microempresas sólo utiliza las fuentes de financiamiento internas considerándose en mayor porcentaje préstamos con familiares y sobre todo los proveedores, no se recurre a otras fuentes de financiamiento porque temen no poder hacer frente a sus compromisos financieros por los altos costos de los créditos. Las microempresas no recurren a las fuentes de financiamiento bancarias por los trámites que se tienen que realizar.

Por otra parte, las instituciones financieras prefieren proporcionar financiamiento a las grandes empresas, ya que estas ofrecen garantías; y las microempresas no cuentan con información financiera que muestren su solvencia. Por eso, algunas microempresas se ven en la necesidad de proporcionar crédito a sus clientes, lo que permite incrementar sus ventas y se convierte en un elemento de expansión; pero esto representa una vulnerabilidad si sus clientes no pagan sus compromisos.

Referencias

- Alcaraz, R. (2006). *El Emprendedor de Éxito*. México: Mc Graw Hill /Interamericana de México, pág. 39
- Berger, A. N. (1998). *The economics of small business finance: The roles of private equity and debt markets in the financial growth cycle*. Estados Unidos: *Journal of Banking & Finance*, pág. 613
- Fazzari (1987). *Asymmetric Information, Financing Constraints, and Investment*. Estados Unidos: *Review of Economics and Statistics*, MIT Press, 69, pág. 481
- Leva, G. (2004). <http://hm.unq.edu.ar>. Recuperado el 24 de 04 de 2015, de <http://hm.unq.edu.ar>: http://hm.unq.edu.ar/archivos_hm/GL-ciudad_comercio.pdf
- Myers, S. & Majluf N. (1984). *Corporate Financing and investment decisions when firms have information that investors do not have*. Estados Unidos: *Journal of Financial Economics*, 1, pág. 87
- Van Horne, J., & Wachowicz, J. (2010). *Fundamentos de Administración Financiera*. México: Prentice Hall, pág. 2